

JURISPRUDENCE

УДК 343.985:342.78

*Іващенко Світлана Євгенівна**слухач магістратури I курсу ННІПФППД**Дніпровського державного університету внутрішніх справ**Сінькевич Діана Романівна**Слухач магістратури I курсу ННІПФППД**Дніпровського державного університету внутрішніх справ**Копилов Едуард Володимирович**викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності**Дніпровського державного університету внутрішніх справ*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13254645>**ОКРЕМІ ПИТАННЯ НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ
ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ОПЕРАТИВНО РОЗШУКОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛАМИ НПУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ***Svitlana Yevgenivna Ivashchenko**Diana Romanovna Sinkevich**Eduard Volodymyrovych Kopylov***SELECTED ISSUES OF SCIENTIFIC ELABORATION OF PROBLEMATIC ASPECTS OF
PROSECUTORIAL SUPERVISION OVER THE OPERATIONAL AND SEARCH ACTIVITIES OF
NPU UNITS UNDER MARTIAL LAW****Анотація.**

У статті розглянуто наукові аспекти прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю підрозділів Національної поліції України в умовах воєнного стану. Збройна агресія РФ проти України суттєво вплинула на систему правоохоронних органів, надавши їм розширені повноваження для боротьби зі злочинністю та захисту національної безпеки. Це, однак, підвищує ризики порушення прав і свобод громадян, що робить прокурорський нагляд надзвичайно важливим.

У статті аналізуються правові засади, методи та форми прокурорського нагляду, особливості його здійснення в умовах воєнного стану, а також роль прокуратури в забезпеченні законності та прав людини під час ОРД. Особливу увагу приділено необхідності удосконалення правового регулювання та впровадження інноваційних підходів для забезпечення ефективності прокурорського нагляду.

Розглянуто проблеми координації між підрозділами, що здійснюють ОРД, та важливість підвищення кваліфікації прокурорів у цій сфері. Наголошено на важливості контролю за дотриманням законності під час розширених повноважень НПУ, а також на необхідності захисту прав громадян навіть у складних умовах воєнного стану.

У статті пропонуються напрями для подальших наукових досліджень, зокрема порівняльний аналіз міжнародного досвіду, дослідження використання сучасних інформаційних технологій та розробка методичних рекомендацій щодо вдосконалення прокурорського нагляду за ОРД. Вивчення цих питань дозволить підвищити ефективність прокурорського нагляду та забезпечити дотримання прав і свобод громадян в умовах воєнного стану.

Abstract.

The article examines the scientific aspects of prosecutorial oversight of the operational and investigative activities (OIA) of the National Police of Ukraine (NPU) units under martial law conditions. The armed aggression of the RF against Ukraine has significantly impacted the law enforcement system, granting it expanded powers to combat crime and protect national security. However, this increases the risks of violating citizens' rights and freedoms, making prosecutorial oversight extremely important.

The article analyzes the legal foundations, methods, and forms of prosecutorial oversight, the peculiarities of its implementation under martial law conditions, and the role of the prosecutor's office in ensuring legality and human rights during OIA. Special attention is given to the need for improving legal regulation and implementing innovative approaches to ensure the effectiveness of prosecutorial oversight.

The problems of coordination between units conducting OIA and the importance of enhancing prosecutors' qualifications in this field are considered. The importance of controlling the legality of the expanded powers of the NPU and the necessity of protecting citizens' rights even under the challenging conditions of martial law are emphasized.

The article suggests directions for further scientific research, including a comparative analysis of international experience, the study of modern information technologies, and the development of methodological recommendations for improving prosecutorial oversight of OIA. Examining these issues will enhance the effectiveness of prosecutorial oversight and ensure the protection of citizens' rights and freedoms under martial law conditions.

Ключові слова: прокурорський нагляд, оперативно-розшукова діяльність (ОРД), воєнний стан, Національна поліція України (НПУ), правове регулювання, права і свободи громадян.

Keywords: prosecutorial oversight, operational and investigative activities (OIA), martial law, National Police of Ukraine (NPU), legal regulation, citizens' rights and freedoms.

Збройна агресія РФ проти України суттєво вплинула на всі сфери життя суспільства, в тому числі й на систему правоохоронних органів. В умовах воєнного стану держава наділила правоохоронні органи, зокрема Національну поліцію України (НПУ), розширеними повноваженнями, в тому числі й щодо проведення оперативно-розшукової діяльності (ОРД). Це, з одного боку, дає змогу їм більш ефективно боротися зі злочинністю та захищати національну безпеку, а з іншого – створює ризики порушення прав і свобод людини та громадянина. Саме тому актуальність дослідження проблем прокурорського нагляду за ОРД НПУ в умовах воєнного стану складно переоцінити.

Важливість цього питання обумовлюється низкою факторів:

- Розширення повноважень НПУ щодо проведення ОРД в умовах воєнного стану робить особливо важливим контроль за законністю їх діяльності з боку органів прокуратури.
- Зростання ризиків порушення прав і свобод людини та громадянина в умовах воєнного стану робить прокурорський нагляд одним з ключових механізмів їх захисту.
- Необхідність удосконалення правового регулювання прокурорського нагляду за ОРД з метою забезпечення його ефективності в умовах воєнного стану.
- Відсутність ґрунтовних наукових досліджень з цієї проблематики, що робить її актуальною для наукового вивчення.

Насамперед, важливо зазначити, що воєнний стан чітко визначений в українському законодавстві. Згідно зі статтею 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», це надзвичайний режим, який запроваджується на всій території країни або в окремих її регіонах [1].

Існує чітко визначений перелік причин, які можуть призвести до введення воєнного стану в Україні: збройна агресія з боку іншої держави; загроза нападу з боку іншої держави; небезпека для державної незалежності України; загроза територіальній цілісності України. Важливо зазначити, що віроломне вторгнення армії РФ на територію України не можна приховувати під маскою «спеціальної військової операції». Згідно з міжнародним правом, будь-яке застосування збройних сил однією державою проти іншої кваліфікується як акт агресії, незалежно від вжитих термінів.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про оборону України», збройна агресія визначається як застосування збройної сили іншою державою або групою держав проти України [2].

Визначення збройної агресії в українському законодавстві відповідає міжнародно-правовому трактуванню, яке закріплене в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Згідно з цією резолюцією, агресія –

це застосування збройної сили однією державою проти суверенітету, територіальної цілісності або політичної незалежності іншої держави, або будь-яке інше застосування сили, несумісне зі Статутом ООН [3].

Аналізуючи режим воєнного стану, введеного в Україні у зв'язку з московською військовою агресією, можна чітко виділити його ключові складові: встановлення особливого порядку функціонування органів влади; обмеження прав і свобод у тимчасовому порядку; визначення порядку реалізації заходів режиму воєнного стану [4, с. 104].

Війна змушує по-новому поглянути на роль прокурорського нагляду за ОРД. Це питання стає особливо актуальним, адже саме від прокурорів залежить, чи будуть результати ОРД використовуватися законно, а права та свободи громадян не будуть порушені.

Прокурорський нагляд за ОРД в умовах воєнного стану має низку особливостей:

- Він ґрунтується на принципах законності, неупередженості та об'єктивності.
- Він спрямований на попередження та виявлення порушень законодавства під час проведення ОРД.
- Він здійснюється з урахуванням особливостей воєнного стану, зокрема розширення повноважень правоохоронних органів.

Важливо, щоб прокурорський нагляд за ОРД був ефективним. Це можливо лише за умови чіткого визначення його змісту, завдань та повноважень прокурорів [5].

На плечах прокуратури лежить відповідальна місія – захищати конституційні права та свободи кожного. Це означає, що прокурори мають:

- Стежити за тим, щоб закони не порушувалися, особливо коли йдеться про обмеження прав людей під час розслідування злочинів.
- Виявляти та усувати порушення, якщо такі трапляються.
- Представляти інтереси держави в суді, коли це необхідно [6].

Прокуратура України – це не просто окремі відомства, а єдина система, яка працює злагоджено, щоб гарантувати верховенство права та справедливості.

Основні функції прокуратури визначені в Конституції України [7] та Законі України «Про прокуратуру» [8], вони є наступними:

- Підтримувати обвинувачення в суді, якщо прокурори вважають, що людину дійсно винно у злочині.
- Керувати ходом розслідування злочинів, щоб воно було законним та неупередженим.
- Стежити за тим, щоб правоохоронці не порушували закон, коли проводять розслідування.

• Защищати інтереси держави в суді, якщо вони постраждали від злочину.

Прокурорський нагляд – це постійна діяльність, яку здійснюють органи прокуратури. Її мета – стежити за тим, щоб закони дотримувалися у всіх сферах життя. Прокурори мають право перевіряти роботу будь-яких органів влади та установ, а також притягувати до відповідальності тих, хто порушує закон [9].

Одним із важливих напрямків прокурорського нагляду є контроль за законністю оперативно-розшукової діяльності. Це означає, що прокурори мають право перевіряти, чи правильно та законно правоохоронці проводять розслідування злочинів.

Однак існують певні винятки з цього правила. Наприклад, прокурори не мають права розголошувати інформацію про осіб, які співпрацюють з розвідкою, або про методи роботи розвідників [10].

В умовах воєнного стану роль прокурорського нагляду стає ще більш важливою. Прокурори мають дбати про те, щоб права та свободи громадян не порушувалися, навіть під час проведення антитерористичних та інших операцій. Прокурорський нагляд є однією з найважливіших гарантій законності та справедливості в Україні. Він допомагає захистити права громадян та забезпечити невідворотність покарання за злочини [11].

Діяльність Прокуратури України та підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, чітко регламентована низкою нормативно-правових актів. До них належать:

- Кримінальний процесуальний кодекс України [12];
- Закон України «Про прокуратуру» [8];
- Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» [10];
- Ряд міжвідомчих нормативно-правових актів.

Проте, існуюча система взаємодії Прокуратури України з підрозділами, що здійснюють ОРД, не є досконалою. Це може призвести до порушення прав і свобод людини, адже:

- Немає чіткого механізму координації ОРД, що може призвести до дублювання зусиль та неефективного використання ресурсів.
- Відсутня інформація про те, які ОРД проводяться стосовно однієї особи. Це може призвести до того, що людину одночасно розробляють різні підрозділи, що може суперечити закону.
- Немає можливості контролювати терміни проведення ОРД. Це може призвести до того, що такі заходи будуть проводитися необґрунтовано довго.

Також варто зазначити, що питання прокурорського нагляду за ОРД в умовах воєнного стану є недостатньо дослідженим.

Щодо деяких ключових проблем, які потребують наукового розв'язання, варто виділити наступні:

- Правові засади прокурорського нагляду за ОРД в умовах воєнного стану.
- Особливості здійснення прокурорського нагляду за ОРД в умовах воєнного стану.

• Методи та форми прокурорського нагляду за ОРД в умовах воєнного стану.

• Забезпечення законності та прав людини під час здійснення ОРД в умовах воєнного стану.

• Відповідальність за порушення законності під час здійснення ОРД в умовах воєнного стану.

Наразі існує низка наукових праць, які присвячені цій темі. Однак, ці дослідження не вичерпують усіх аспектів цієї проблематики. Існує потреба в більш глибокому та комплексному дослідженні питань прокурорського нагляду за ОРД в умовах воєнного стану. Важливо також зазначити, що в умовах воєнного стану відбуваються постійні зміни в законодавстві та практиці роботи правоохоронних органів.

Тому наукові дослідження цієї теми мають бути актуальними та відповідати сучасним викликам. Щодо деяких з перспективних напрямів наукових досліджень варто виділити наступні:

- Порівняльний аналіз прокурорського нагляду за ОРД в умовах воєнного стану в різних країнах.
- Дослідження використання сучасних інформаційних технологій у сфері прокурорського нагляду за ОРД.

• Розробка методичних рекомендацій щодо здійснення прокурорського нагляду за ОРД в умовах воєнного стану.

• Аналіз судової практики з питань прокурорського нагляду за ОРД в умовах воєнного стану.

Вивчення цих питань дозволить удосконалити систему прокурорського нагляду за ОРД, зробити її більш ефективною та відповідною сучасним викликам.

Контроль за діяльністю оперативних підрозділів є складовою управління, яка має на меті забезпечення ефективного виконання підрозділами оперативної служби покладених на них функцій. Його завдання полягає у визначенні відповідності функціонування й результатів діяльності оперативних підрозділів законам і підзаконним нормативно-правовим актам, прийнятим управлінським рішенням, принципу раціональної організації роботи, вимогам виконавської дисципліни [13]. Під наглядом прокурора робота поліції має бути чітко орієнтованою на забезпечення законності, правопорядку та захисту прав громадян, навіть у надзвичайних обставинах. Ця співпраця важлива для підтримання довіри суспільства та дотримання правопорядку в умовах кризи чи конфлікту [14, с. 46]. Виклики сьогодення, пов'язані з військовою агресією російської федерації вказують на необхідність зміни стандартних підходів прокуратури до функцій та обов'язків окремих правоохоронних органів України [15].

Прокурорський контроль включає узгодження рішень слідчого, надання згоди, санкції, затвердження. Процесуальне керівництво передбачає вказівки прокурора, можливість доручати оперативним підрозділам, слідчому здійснення кримінального провадження. Прокурорська ревізія полягає в оскарженні до прокурора дій, бездіяльності та рішень органів досудового розслідування згідно з

КПК України. Разом з тим, аналіз Конституції України свідчить, що вищезазначені питання та їх забезпечення потребують вдосконалення [16]. Цей вид прокурорської діяльності має важливе значення для впорядкування й удосконалення організації й діяльності оперативних підрозділів поліції та безпосередньо впливає на якість попередження та розкриття злочинів, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності [17].

Завдяки високій мірі відповідальності та професіоналізму прокурори здатні ефективно реагувати на порушення законодавства та забезпечувати захист прав громадян, навіть у найскладніших умовах воєнного конфлікту. Це підкреслює необхідність постійної підтримки та вдосконалення механізмів прокурорського нагляду, а також розвитку системи контролю за діяльністю правоохоронних органів у воєнний період [18].

Підводячи підсумок слід зазначити, що вивчення цих питань дозволить удосконалити систему прокурорського нагляду за ОРД, зробити її більш ефективною та відповідною сучасним викликам. Умови сьогодення вказують на необхідність вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності підрозділів Національної поліції, що проводять оперативно-розшукову діяльність з метою належного забезпечення дотримання прав і свобод людини, гарантованих законодавством.

Список використаних джерел:

1. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015. № 389-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 28. Ст. 250.
2. Про оборону України: Закон України від 06.12.1991. № 1932-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 106.
3. Воєнний стан: спроба відповідей на спірні питання. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/EA012217> (дата звернення 19.06.2024р.).
4. Комзюк А. Т., Комзюк М. А., Липій С. А. Адміністративно-правовий режим воєнного стану, введеного в Україні у зв'язку з московською військовою агресією. 2022. С. 100–106.
5. Липівський В. В. Поняття та правова природа прокурорського нагляду. *Вісник кримінального судочинства*, 2016. № 3. С. 165–169.
6. Богатирьова О. І., Галай А. О., Гладун О. З. Заходи забезпечення кримінального провадження: науково-практичний посібник / За заг. ред. В. Т. Маляренка. Київ: Національна академія прокуратури України, 2015. 310 с.

7. Конституція України: Закон України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

8. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014. № 1697-VII. Відомості Верховної Ради. 2015. № 2-3. Ст. 12.

9. Столітній А. В. Прокурорський нагляд: історія, сучасність, перспектива. *Національний юридичний журнал: теорія і практика*, 2015. № 3. С. 81–84.

10. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992. №2135-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. Ст. 303.

11. Білічак О. А. Прокурорський нагляд за законністю провадження негласних слідчих (розшукових) дій. *Юридичний вісник*, 2014. № 5. С. 115–120.

12. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.01.2012. № 9700. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10. № 11-12. № 13. Ст. 88.

13. Копилов Е. В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. *«Colloquium-journal»* № 17 (176) 2023. С. 33-37.

14. Копилов Е. В. Щодо питання значення прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності підрозділами національної поліції України в умовах воєнного стану. *«Colloquium-journal»* № 10 (169) 2023. С. 43-46.

15. Дараган В.В., Карповський С.В., Копилов Е.В. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Scientific monograph. Academic Council of Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes № 4 dated 2023. С. 40-53.

16. Копилов Е. В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. *Юридичний науковий електронний журнал* № 5-450 2022. С. 34-36.

17. Копилов Е. В. Формування етапів прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності в умовах воєнного стану: деякі особливості історико-правового аналізу. *Colloquium-journal* № 28 (187) 2023. С. 57-60.

18. Сафаров Д.М., Куделя Д.С., Копилов Е.В. Прокурорський нагляд за здійсненням оперативно-розшукової діяльності підрозділами Національної поліції України в умовах воєнного стану: тактичні прийоми. *«Colloquium-journal»* № 6 (199) 2024. С. 37-41.